

VI Encuentro AMaSaP

“Los activismos son salud (pública)”

17 de junio de 2025

- Libro de comunicaciones -

DOI: 10.5281/zenodo.19985289

Cómo citar esta publicación:

VI Encuentro de la Asociación Madrileña de Salud Pública, 17 de junio 2025 [Internet]. Zenodo. 27 de junio 2025:3-37. DOI: 10.5281/zenodo.19985289

Aportaciones: Autores/as. Título de la ponencia. En: VI Encuentro de la Asociación Madrileña de Salud Pública, 17 de junio 2025 [Internet]. Zenodo. 27 de junio 2025. paginación de la aportación. DOI: 10.5281/zenodo.19985289

Índice de comunicaciones

- 01– Proyecto de Salud Comunitaria en Redes Sociales. Centro de Salud Lucero
- 02– Desigualdades socioeconómicas en la densidad de publicidad exterior de alimentos y bebidas no saludables y su concentración cerca de colegios en Madrid
- 03– Evidencias de validez de Estructura Interna del “Questionário de Motivação para o Tratamento do Diabetes Mellitus Tipo 2”
- 04– Una mudanza que reagrupa
- 05– La Adicción Digital desde el enfoque de la Salud Pública
- 06–La estadística espacial como herramienta de apoyo a la intervención con carpas de sensibilización
- 07–Sensibilización, detección y prevención de violencia en la pareja-expareja LGTBI en el programa salud sexual y reproductiva (Subdirección de Prevención y Promoción de la Salud, Madrid Salud, Ayuntamiento de Madrid)
- 08–Morbilidad por enfermedades crónicas no transmisibles en la cohorte de personas afectadas por el Síndrome de Aceite Tóxico
- 09–Impacto de las desigualdades socioeconómicas en la esperanza de vida a la población residente en las proximidades de la línea 5 del metro de Madrid
- 10–Urbanismo feminista y salud pública: estrategias colectivas para la equidad en la ciudad
- 11–Intervención comunitaria: elección consciente en el supermercado. Que las etiquetas dejen de ser un jeroglífico
- 12–Conociendo la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
- 13–Nuestra salud
- 14– Prevención y detección del abuso sexual infantil (ASI) para docentes
- 16– HealthData@MAD-R&I: desarrollo de un espacio de datos de salud para uso secundario
- 17– Impacto laboral del Retraso Diagnóstico en los familiares de pacientes con Enfermedades Raras
- 18– Los paseos saludables: un activo imprescindible en los Centros Municipales de Salud Comunitaria
- 19– Proyecto de inclusión del arte en el ámbito sanitario
- 20– Dificultades de acceso al Sistema Sanitario Público de mujeres embarazadas en situación administrativa irregular en la Comunidad de Madrid: A propósito de un caso.
- 21– Cartografiar los activismos en salud como resistencias a los itinerarios y mecanismos de la expulsión y exclusión sanitaria
- 22– Intervención Comunitaria para la Prevención de la Violencia de Género entre Mujeres Vulnerables en el Sur de España
- 23– Del barrio a la pantalla: transformando la salud comunitaria en activismo digital y cohesión social
- 24– Salud integral, feminista y disidente: otra atención es posible
- 25– Experiencia de trabajo en Madrid Salud con mujeres en contextos de prostitución
- 26– Plataforma interactiva para consulta de datos espacio-temporales sobre mortalidad de Enfermedades Raras en España y Europa
- 27– Emociones que impulsan a los jóvenes hacia la participación activa en la lucha contra el Cambio Climático
- 28– Taller grupal Alimentación, Actividad Física y Salud con orientación comunitaria. Una experiencia de formación en Atención Primaria
- 29– Alcance y limitaciones de la metáfora del río de la vida como recurso para la orientación comunitaria
- 30– Influencia de las redes sociales en la radicalización política: un análisis para la prevención de la discriminación hacia población inmigrante
- 31– Academia como puente para fortalecer la participación en salud de comunidades waorani del Ecuador
- 32– Contribuyendo a la formación de residentes, posible bisagra
- 33– Cartografiando la Eco-Psicología: Estrategias de afrontamiento ante la crisis climática y su evaluación psicométrica
- 34– ¿Qué podemos aprender de los activistas de largo recorrido?
- 35– ¿Qué sentimos cuando actuamos? El papel de las emociones en el activismo climático

01 – Proyecto de Salud Comunitaria en Redes Sociales. Centro de Salud Lucero

Autores/as

*Ester Gonzalo Aranda, médica de familia, CS Lucero.

Sara de Castro Braulio, enfermera, CS Lucero.

Lucía Ferreiro Sal, médica de familia, CS Lucero.

Diego Montalbo de la Osa, educador social, Comunidad de Madrid.

*Correspondencia: estergado@hotmail.com

Antecedentes/objetivos

Difundir actividades de Salud Comunitaria, Educación para la Salud y otras campañas sanitarias, a través de redes sociales (RRSS) para llegar a más población.

Incrementar la relación del Centro de Salud (CS) como Activo de Salud, con otras organizaciones y colectivos que trabajen en acciones comunitarias de índole sanitaria y sociosanitaria en el entorno del barrio Lucero.

Métodos

Creación de un perfil (no oficial) activo en Instagram: [@centrodesaludlucero](https://www.instagram.com/centrodesaludlucero). Inicio: febrero 2025. Dependiente de la Comisión de Salud Comunitaria.

Se evaluará anualmente, valorando la continuidad según resultados y capacidad de trabajo. Se compararán cuantitativamente las actividades, la coordinación con otras entidades, y la participación poblacional, con respecto a años previos. Se tendrá en cuenta el engagement, y se calculará el NPS mediante encuestas de satisfacción. La Comisión de Comunitaria valorará cualitativamente la motivación que supone este proyecto para realizar más actividad y ganar presencia como Activo de Salud en la zona.

Discusión

Las RRSS son una herramienta para incidir en Salud Pública y Salud Comunitaria. El mero hecho de que un CS tenga un perfil en Instagram, activo y con contenido, favorece una serie de interacciones y de presencia online, que genera actividad. La mayoría de organizaciones vecinales, asociaciones y colectivos de la zona, están en RRSS y difunden sus actividades, propuestas y reivindicaciones.

El barrio Lucero tiene una importante tradición de luchas colectivas, y posee un tejido asociativo fuerte. Con este proyecto podemos establecer lazos, organizar encuentros, obtener información de los movimientos sociales, y colaborar en acciones comunitarias junto con otros Activos en Salud.

02 – Desigualdades socioeconómicas en la densidad de publicidad exterior de alimentos y bebidas no saludables y su concentración cerca de colegios en Madrid

Autores/as

*Cristina Cavero-Esponera^{1,2}

María del Mar Romero-Fernández³

Cristina González-Díaz⁴

Miguel Ángel Royo-Bordonada⁵

1. Department of Preventive Medicine and Public Health, Hospital Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela, Madrid 28003, Spain.
2. Doctoral Programme in Biomedical Sciences and Public Health, International Doctorate Programme, National University of Distance Education (UNED), Madrid 28015, Spain.
3. Teaching and Research Unit, Santa Bárbara Hospital, Puertollano Integrated Care Management, Castile-La Mancha Health Service, Spain.
4. Communication, Food and Consumption Research Group (FOODCO), Alicante, Spain Department of Communication and Social Psychology, University of Alicante, Alicante, Spain.
5. National School of Public Health, Carlos III Institute of Health, Ministry of Science and Innovation, Madrid 28029, Spain.

*Correspondencia: caveroesponera@gmail.com

Antecedentes/objetivos

La exposición a la publicidad de alimentos y bebidas no saludables contribuye a las desigualdades sociales en los hábitos alimentarios y a la prevalencia de la obesidad infantil. Uno de los canales cada vez más utilizados es la publicidad exterior. El objetivo de este estudio fue analizar la frecuencia de la publicidad exterior de alimentos y bebidas poco saludables en Madrid, el uso de técnicas de marketing y las posibles diferencias según la distancia a los colegios y el nivel socioeconómico de los barrios.

Métodos

Estudio observacional transversal sobre anuncios de alimentos y bebidas no alcohólicas visibles en la vía pública de 8 barrios de Madrid, clasificados según el modelo de perfil nutricional de la OMS. Se calculó la densidad (media/ha) de anuncios poco saludables. Se calculó el porcentaje de anuncios no saludables dentro y fuera del radio escolar en función del nivel socioeconómico. Por último, se calculó el porcentaje de anuncios con técnicas de marketing persuasivo por nivel socioeconómico y distancia a los colegios. Las diferencias se analizaron mediante la prueba de Chi-cuadrado.

Resultados

El 98,6% de todos los anuncios eran poco saludables. La densidad de anuncios no saludables en los barrios de renta baja era un 80% superior a la de los de renta alta (2,2 frente a 1,2). La concentración en torno a los colegios (el 89,4% de los anuncios estaban situados en un radio de 250 metros) también era mayor en los barrios de renta baja. El uso de técnicas de marketing persuasivo fue escaso y menos frecuente en los barrios de renta baja y en las proximidades de los colegios.

Conclusiones/recomendaciones

La mayor densidad y concentración de anuncios de alimentos y bebidas poco saludables alrededor de los colegios de primaria en los barrios madrileños con bajos ingresos supone un mayor riesgo de exposición para los niños más vulnerables.

03 – Evidencias de validez de Estructura Interna del “Questionário de Motivação para o Tratamento do Diabetes Mellitus Tipo 2”

Autores/as

*José Wicto Pereira Borges

Luana Savana Nascimento de Sousa Arruda

María del Pilar Serrano Gallardo

*Correspondencia: wictoborges@ufpi.edu.br

Antecedentes/objetivos

La motivación para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es un constructo complejo que influye directamente en la adherencia terapéutica. A partir de la Teoría de la Autodeterminación, se desarrolló el Cuestionario de Motivación para el Tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2 (Questionário de Motivação para o Tratamento do Diabetes Mellitus Tipo 2 - QMot-DM2), adaptado a la Atención Primaria de Salud (APS) en el contexto brasileño. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar las evidencias de validez y confiabilidad de su estructura interna.

Métodos

Estudio psicométrico, realizado con 564 personas con DM2. Se aplicaron análisis factorial exploratorio y confirmatorio, análisis paralelo para verificar la dimensionalidad, y se estimó la confiabilidad por medio del alfa de Cronbach, correlación ítem-total, confiabilidad compuesta y omega de McDonald.

Resultados

La estructura teórica vincula los reguladores de la motivación con las dimensiones del tratamiento: estilo de vida, cuidados corporales, aspectos psicoemocionales, servicios de salud y apoyo social. Tras probar 12 modelos, el instrumento final quedó compuesto por 12 ítems distribuidos en tres dimensiones de niveles de motivación, con una varianza explicada del 70,8%, cargas factoriales entre 0,48 y 0,89, y comunalidades entre 0,31 y 0,79. Los índices de ajuste (TLI = 0,93; CFI = 0,96; GFI = 0,91; RMSEA = 0,04; RMSR = 0,02) fueron adecuados. La confiabilidad también fue satisfactoria (omega = 0,76; alfa de Cronbach = 0,77).

Conclusiones/recomendaciones

El QMot-DM2 presenta evidencias sólidas de validez de estructura interna, siendo aplicable en la APS para identificar niveles de motivación, orientar intervenciones individualizadas y fortalecer el cuidado de personas con DM2.

04 – Una mudanza que reagrupa

Autora

*Alicia Carrizosa Rendón

*Correspondencia: aliciacarrizosa@gmail.com

En el año 2024 *La Villana de Vallecas* apuesta por la compra de un local y con ello garantizar la continuidad de su proyecto. Uno de sus colectivos, *Escuelas de las Periferias*, decide coordinar unas memorias donde dejar constancia de todas las luchas que han ocurrido en La Villana. Para el capítulo de salud contactan con *Yo sí Sanidad Universal*, quienes lo recogen como una oportunidad para retomar aquellas conexiones que ya habían nacido en espacios como las mesas de salud: profesionales de Atención Primaria, *AAVV de San Diego*, *Plataforma en defensa por la Sanidad Pública de Vallecas* o el Centros Municipales de Salud Comunitaria *de Puente de Vallecas*. De estas reuniones nace un texto, donde participan también *Grupo de Afectadas por la exclusión del INSS* y la asociación *Entrar Afuera*; y que se colectivizó en un conversatorio abierto al barrio.

El nuevo espacio se encuentra ubicado al lado del *Centro de Salud de Vicente Soldevilla*, reconocido como centro crítico y que ese mismo año pasó a tener todas las plazas cubiertas gracias a la presión colectiva de los nuevos especialistas. Aquí nace un deseo común de colaboración y se realizan dos reuniones entre colectivos de La Villana y personal del Centro para identificar las realidades menos visibles para el sistema y, con ello, poder “pasar consulta mirando a la calle”.

Con todo esto se crea una ilusión a largo plazo: una intervención colectiva, junto a los y las vecinas del barrio, para mejorar la atención sanitaria, priorizando por el momento tres líneas de trabajo: acceso al sistema sanitario, vivienda y alimentación. Para acercarlo a la ciudadanía, se han convocado unas jornadas de Salud Pública en el barrio, que tendrán lugar en espacios públicos y fuera del entorno sanitario porque, efectivamente, “el Centro de Salud no es el único centro de salud”.

05 – La Adicción Digital desde el enfoque de la Salud Pública

Autores/as

*Esther Gómez de Isabel (Enfermera C.S. Manzanares El Real, Madrid)

Miriam Caballero Fernández (Enfermera Hosp. Marqués de Valdecilla)

Ángel Palacios Álvarez (Enfermero P.A.C. Las Águilas, Madrid)

Manuel Vega Pacho (Enfermero Emergencias SACYL)

*Correspondencia: esthergomezdeisabel@gmail.com

Antecedentes/objetivos

Los entornos digitales son herramientas útiles para favorecer desarrollo intelectual, comprensión, memoria, motivación, interés, creatividad, interactividad, aprendizaje autónomo y alfabetización digital. Existe una creciente preocupación respecto al uso de medios digitales tanto en entornos ocupacionales como en domicilios y espacios de ocio por su riesgo adictivo, de distorsión de la propia identidad, efectos adversos psicológicos, ocupacionales, afectivo-emocionales, sociales y físicos. La adicción digital puede relacionarse con características sociodemográficas poblacionales.

Analizamos la adicción digital como problema de salud pública, los factores sociodemográficos relacionados y las estrategias de prevención.

Métodos

Revisión bibliográfica sistemática de publicaciones científicas (antigüedad inferior a cinco años).

Bases de datos: PubMed, Cuiden, ClinicalKey.

Descriptores DeCS: “digital addiction”, “sociodemographic”.

Resultados

Las condiciones sociales influyen en la adicción digital asociándola a género, edad, raza, monoparentalidad, recursos económicos, migración. estilo de crianza, nivel educativo familiar, entorno y tiempo de uso. El nivel socioeconómico alto previene o favorece la adicción según el nivel de desarrollo del país. Existe asociación entre género y tipo de adicción digital: redes sociales o juegos en línea, impulsividad escasa escrupulosidad conflictos familiares, deterioro cognitivo y soledad se relacionan con adicción digital. Aumentan tiempo de pantalla y dedicado a redes sociales, favoreciendo alta prevalencia de adicción a teléfonos inteligentes. La alfabetización digital funcional incrementa el riesgo de adicción; la alfabetización crítica previene.

Conclusiones/recomendaciones

La adicción digital es un problema de salud pública mundial. Los factores socioeconómicos tienen una influencia desigual sobre la distribución de la adicción digital en individuos de diferentes poblaciones. Precisamos escalas de medición adaptadas y estudios sociodemográficos limitados geográficamente para determinar población vulnerable, dirigir estrategias que reduzcan la prevalencia de adicción digital y promover una integración tecnológica beneficiosa en una sociedad digital sostenible. La mejor estrategia preventiva es la educación. Las intervenciones actuales son débiles. Se propone desarrollar estrategias persuasivas.

06 – La estadística espacial como herramienta de apoyo a la intervención con carpas de sensibilización

Autores/as

*Santiago Hernández García,
Carmen Ramos Martín,
Fátima Cortés Fernández
M^a Dolores Hernández Martín;

Programa Desigualdades Sociales en Salud (Subdirección de
Prevención y Promoción de la Salud de Madrid Salud)

*Correspondencia: hernandezgsan.ext@madrid.es

Antecedentes/objetivos

En el marco de las estrategias de promoción de la salud de Madrid Salud, los Centros Municipales de Salud Comunitaria (CMSc) implementaron carpas de sensibilización en espacios públicos de Madrid durante 2022-2023. Su propósito fue acercar información de salud comunitaria y facilitar el acceso a recursos sanitarios con un enfoque equitativo y comunitario.

Los objetivos del análisis son poner en valor el trabajo de los CMSc, comprender la particularidad de los barrios a través de los mapas y construir herramientas para hacer las intervenciones futuras más eficaces y eficientes.

Métodos

Se analizaron datos recopilados por los CMSc sobre la localización, temática y temporalidad de las carpas. Se aplicaron técnicas estadísticas y herramientas de análisis geoespacial (como densidad de Kernel-mapa de calor y buffers de accesibilidad) para evaluar su distribución territorial. Además, se cruzaron estos datos con indicadores sociodemográficos y mapas de vulnerabilidad para valorar su impacto.

Resultados

Se llevaron a cabo 323 carpas. Las temáticas más frecuentes fueron salud mental (80), soledad no deseada (51) y alimentación (42). La mayor concentración se dio en zonas céntricas como Centro, Arganzuela y Chamberí. El análisis de cobertura mostró una distribución desigual, con algunas zonas menos favorecidas y de menor acceso.

Conclusiones

El análisis permitió analizar cobertura y distribución de las carpas como herramienta de sensibilización y acceso a la salud comunitaria. Se identificaron desigualdades en su distribución y oportunidades de mejora en la planificación. La integración de mapas sociodemográficos y geoespaciales ha sido clave para orientar futuras intervenciones con mayor eficacia y equidad.

07 – Sensibilización, detección y prevención de violencia en la pareja-expareja LGTBI en el programa salud sexual y reproductiva

Autores/as

*Iván Gallardo Esclapez (1)

Dorado Ruiz, G (2)

Llorente Blach, (2)

(1) Beca de formación e investigación para el desarrollo de actuaciones en materia de salud sexual y reproductiva

(2) Programa marco de Salud Sexual y Reproductiva, Subdirección de Prevención y Promoción de la Salud, Madrid Salud, Ayuntamiento de Madrid 2.

*Correspondencia: gallardoei.ext@madrid.es

Antecedentes/objetivos

Madrid Salud desarrolla la estrategia «Madrid, ciudad saludable 2021-2024», que aúna el enfoque de salud comunitaria con el conjunto de programas marco y proyectos estratégicos y actuaciones en materia de prevención y promoción de la salud para la ciudad de Madrid. El Programa Salud Sexual y Reproductiva aborda de manera directa aspectos de la vida cotidiana y malestares como es el ámbito de la salud sexual y reproductiva, como puede ser las problemáticas que presentan las personas LGTBI. La violencia en la pareja-expareja LGTBI puede ser especialmente compleja debido a la discriminación, estigma e invisibilidad al que se enfrentan.

El Programa marco Salud Sexual y Reproductiva tiene, entre otros objetivos, la sensibilización, detección y prevención de la violencia intragénero a través de los Centros Municipales de Salud Comunitaria.

Métodos

Desde Madrid Salud se desarrollan medidas de sensibilización, detección y prevención de las violencias intragéneros, a través de la revisión de normas y leyes vigentes, de guías y protocolos existentes, búsqueda de literatura científica y de recursos comunitarios y la elaboración de un de protocolo en materia de prevención de las violencias intragénero desde una perspectiva de las relaciones de buen trato.

Resultados

Se estima que la violencia intragénero es tan frecuente como la violencia de género, pero no se contabiliza de la misma manera debido a la falta de protocolos específicos.

Conclusiones/Recomendaciones

Los Centros Municipales de Salud Comunitaria tienen un papel importante en la sensibilización, detección y prevención de las violencias intragénero, como agentes de salud. Es recomendable, seguir desarrollando estrategias preventivas y accesibles en sensibilización, detección y prevención de las violencias intragénero como problema de salud pública, teniendo en cuenta un enfoque basado en los derechos humanos.

08 – Morbilidad por enfermedades crónicas no transmisibles en la cohorte de personas afectadas por el Síndrome de Aceite Tóxico

Autores/as

*Daniel López de la Iglesia (1)
Rodrigo Sarmiento-Suarez (1,2)
Germán Sánchez-Díaz (1,3)
Ana Villaverde-Hueso (1,3)
Paloma Mozo-Sirvent (1)
Verónica Alonso-Ferreira (1,3)
Eva Bermejo-Sánchez (1)
Greta Arias-Merino (1)

(1) Instituto de Investigación de Enfermedades Raras (IIER)-Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Madrid, España

(2) Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Madrid, España

(3) Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER), CB06/07/1009 Madrid, España

*Correspondencia: daniel.lopez@isciii.es

Antecedentes/Objetivos

El Síndrome del Aceite Tóxico (SAT) surgió en España en 1981 debido al consumo de aceite de colza adulterado, afectando a más de 20 000 personas. El objetivo de este estudio es conocer la prevalencia y tendencias, desde 2001 a 2018, de Hipertensión Arterial (HTA), Diabetes Mellitus (DM) e Hipercolesterolemia, en personas afectadas por el SAT y valorar posibles diferencias por sexo.

Métodos

Los datos se obtuvieron en 17 campañas de seguimiento de la cohorte, recogidas en la Plataforma SAT I+D+i, se calculó la prevalencia truncada del grupo de edad de 35 a 74 años y se ajustó según población estándar europea. Para identificar los cambios en las tendencias se realizó el análisis de regresión joinpoint y se calculó el Porcentaje Promedio de Cambio Anual (PPCA) para el periodo de estudio, valorando las diferencias por sexo.

Resultados

Las prevalencias de estas patologías crónicas decrecieron entre 2001 y 2018: DM de 13,5% a 12,4%, hipercolesterolemia de 30,2% a 28,6%, e HTA de 33,3% a 27,9%, respectivamente. Sin embargo, este decremento fue estadísticamente significativo para ambos sexos solo en DM e HTA, el PPCA fue de -0,08 y -0,33, respectivamente. Por sexo, la DM aumentó en hombres (PPCA: 0,09) y disminuyó en mujeres (PPCA: -0,18). La prevalencia de HTA en mujeres disminuyó de 35,3% en 2001 a 26,9% en 2018 (PPCA: -0,54). La prevalencia de Hipercolesterolemia en hombres disminuyó de 32,4% a 29,5% (PPCA: -0,14).

Conclusiones

Las enfermedades crónicas analizadas suponen una carga adicional de morbilidad para las personas de la cohorte SAT, destacando el aumento de la diabetes mellitus en hombres de entre 35 y 74 años. Por el momento se desconoce la causa de las variaciones objetivadas. Por tanto, resulta imprescindible que el sistema sanitario aborde estos problemas de manera integral y continuada.

09 – Impacto de las desigualdades socioeconómicas en la esperanza de vida a la población residente en las proximidades de la línea 5 del metro de Madrid

Autoras/es

*Eva de Santiago Cortés. Centro de Salud Daroca, Madrid, Spain
Julia Martínez Alfonso. Centro de Salud Daroca, Madrid, Spain
Nuria Jiménez Olivas. Centro de Salud Daroca, Madrid, Spain
Sara Santamaría Rodríguez. Centro de Salud Los Yébenes, Madrid, Spain.
Rosa González Crespo. Centro de Salud Los Yébenes, Madrid, Spain.
Amanda Sanz Aguado. Centro de Salud Santa Hortensia, Madrid, Spain.
Manuel Díaz Olalla. Madrid Salud, Ayuntamiento de Madrid.
**Correspondencia: evadesantiagocortes@gmail.com*

Antecedentes/objetivos

Los determinantes sociales influyen notablemente en los resultados de salud. El uso de mapas permite visualizar estas desigualdades. Este estudio calcula la esperanza de vida al nacer por género y analiza su relación con la privación social en las estaciones de la Línea 5 del Metro de Madrid. También evalúa la posibilidad de un modelo lineal que prediga la esperanza de vida en hombres y mujeres en las áreas cercanas a estas estaciones.

Métodos

Estudio descriptivo y analítico centrado en la población residente a menos de 350 metros de cada estación de la línea 5 entre 2015 y 2019. El estatus socioeconómico se midió mediante un índice de privación. Se usó el coeficiente de correlación de Pearson para analizar la relación entre esperanza de vida por género e índice de privación. Posteriormente, se aplicaron modelos de regresión lineal múltiple para evaluar el peso de los componentes individuales del índice sobre la esperanza de vida.

Resultados

Se hallaron desigualdades socioeconómicas a lo largo de la línea. La esperanza de vida media fue de 82,29 años para hombres (IC 95%: 80,05–84,54) y 86,95 años para mujeres (IC 95%: 85,15–89,11). En hombres, la esperanza de vida se relacionó inversamente con el índice de privación ($r = -0,38$, $p < 0,005$). En mujeres, un modelo que incluye abstención electoral ($p < 0,005$) y desempleo ($p < 0,005$) explicó el 23% de la variabilidad.

Conclusiones

La esperanza de vida varía notablemente a lo largo de la Línea 5, siendo menor en zonas más desfavorecidas. En hombres, está fuertemente asociada al estatus socioeconómico; en mujeres, factores como abstención y desempleo resultan relevantes. Estos hallazgos refuerzan la necesidad de políticas de salud pública sensibles a las desigualdades sociales.

10 – Urbanismo feminista y salud pública: estrategias colectivas para la equidad en la ciudad

Autoras/es

*Elena M. Gras-García, UGC de Medicina Preventiva y Salud Pública, HU Reina Sofía, Córdoba
Ainhoa Ruiz-Azarola, Escuela Andaluza de Salud Pública, Granada; IBS, Granada

*Correspondencia: elenamgrasgarcia@gmail.com

Antecedentes/objetivos

Los procesos urbanísticos inciden directamente en la salud, especialmente en poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad. La planificación urbana sin perspectiva de género reproduce desigualdades de género y afecta a la movilidad, seguridad y bienestar poblacional. Integrar este enfoque en el diseño urbano es clave para lograr ciudades más equitativas, sostenibles y saludables. En las Jornadas de Formación de la Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical de 2025, se desarrolló un taller participativo para analizar, desde la Salud Pública, el impacto del urbanismo en la vida cotidiana e identificar barreras y propuestas de acción.

Métodos

Metodología participativa con técnicas de World Café y Hoja Rotada. Se discutieron en 9 mesas temas de seguridad, movilidad, infancia, salud comunitaria, accesibilidad y participación ciudadana. Participaron 120 mujeres de diversas regiones de España, tuvo una duración de 4 horas.

Resultados

Se identificaron barreras estructurales que afectan la equidad en salud y la justicia espacial. Se propusieron estrategias transformadoras: transversalizar el enfoque de género en las políticas urbanas mediante auditorías feministas; rediseñar infraestructuras de movilidad activa con iluminación inteligente y señalización inclusiva; integrar la movilidad de los cuidados en la planificación urbana, priorizando rutas seguras para trayectos laborales, familiares y escolares; promover modelos urbanos de proximidad que faciliten la conciliación y reduzcan la dependencia del transporte motorizado; mejorar la conexión intermodal en la movilidad sostenible; generar datos desagregados por sexo y fortalecer la participación comunitaria en la toma de decisiones. Con ello, se elaboró un Código Deontológico Urbano.

Conclusiones

El taller destaca la necesidad de integrar la perspectiva ecofeminista y de salud pública en la planificación urbana, así como la participación comunitaria y el enfoque interseccional para transformar las ciudades en entornos más inclusivos. Las estrategias desarrolladas aportan evidencia valiosa para futuras políticas urbanas.

11 – Intervención comunitaria: elección consciente en el supermercado. Que las etiquetas dejen de ser un jeroglífico

Autora

Amaya González Uriz. EIR 2 Enfermería Familiar y Comunitaria. CS. Reina Victoria.

Correspondencia: agonzalezuriz@gmail.com

Antecedentes/Objetivos

El aumento de enfermedades crónicas, vinculadas a una alimentación inadecuada, como diabetes mellitus, obesidad y patologías cardiovasculares, pone de manifiesto la necesidad de diseñar intervenciones educativas, que capaciten a la ciudadanía para adoptar decisiones más saludables. Según datos recientes, la prevalencia de sobrepeso, obesidad, diabetes y dislipemia en España es elevada. Aunque el etiquetado nutricional constituye una herramienta esencial para orientar el consumo, su interpretación resulta compleja para gran parte de la población. En este contexto, se justifica la implementación en Atención Primaria de intervenciones comunitarias, orientadas a satisfacer esta necesidad.

Objetivo general:

Detallar los pilares básicos de la lectura e interpretación del etiquetado nutricional de los alimentos.

Objetivos específicos:

Conocimientos

- Enumerar los pasos a seguir en la lectura del etiquetado nutricional
- Indicar las cifras de los valores máximos para considerar un producto bajo en grasas, azúcares y sal.

Habilidades

- Demostrar la capacidad de la lectura de etiquetas.

Actitudes

- Justificar la elección

Métodos

Se realizaron dos sesiones de una hora en el centro de salud. La primera abordó la interpretación de etiquetas alimentarias mediante ejemplos prácticos, ejercicios de análisis y comparación de productos. Se fomentó la reflexión sobre hábitos de consumo desde un enfoque positivo y consciente.

La segunda sesión, abordó, dudas frecuentes sobre alimentación, y la elaboración de una lista de la compra saludable, analizando distintos grupos de alimentos disponibles en supermercados, poniendo en práctica el método del plato. Se utilizó ordenador, proyector, material gráfico y dinámicas grupales para fortalecer la comprensión y aplicación de los contenidos.

Resultados

Al finalizar, el 100% de los participantes se sentían capaces o muy capaces de entender una etiqueta nutricional.

12 – Conociendo la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica

Autores/as

*Lara Fernández Pedreira (MIR de MFYC, CS Doctor Pedro Laín Entralgo)
Ana Tejera Nevado (Médica especialista en MFYC, CS Doctor Pedro Laín Entralgo)
Saray Gómez Monreal (Médica especialista en MFYC, CS Doctor Pedro Laín Entralgo)
Mercedes Montes Garcia (Enfermera especialista en EFYC, CS Doctor Pedro Laín Entralgo)
Leticia Carmena (Enfermera especialista en EFYC, CS Doctor Pedro Laín Entralgo)
Marina Roser Pérez (MIR de MFYC, CS Doctor Pedro Laín Entralgo)
**Correspondencia: lara.f.pedreira@gmail.com*

Antecedentes/Objetivos

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una patología crónica con gran afectación en la calidad de vida de los pacientes, por lo que resulta fundamental que conozcan, entiendan y tomen agencia en su enfermedad. Dado que el EPOC afecta a todas las esferas de la vida, es necesario un abordaje multidisciplinar de la enfermedad, en la que colaboremos médicas y enfermeras de atención primaria, neumólogas, psicólogas, trabajadoras sociales y fisioterapias.

El objetivo es empoderar al paciente, facilitándole conocimientos sobre la enfermedad, así como dar las herramientas para el manejo de la misma en diferentes situaciones y convertirlos en agentes de salud.

Métodos

Se realizó una captación activa de pacientes con diagnóstico de EPOC y no inmovilizados, realizándose 5 sesiones presenciales semanales en el centro de salud de una y media hora de duración. Las sesiones tenían una parte teórica y otra parte práctica, así como de discusión y dudas. Versaron sobre diferentes temas: etiopatología del EPOC, deshabitación tabáquica, tratamiento inhalatorio y oral, oxigenoterapia, vacunas, reconocimiento y manejo de las reagudizaciones, fisioterapia respiratoria, y técnicas de relajación.

Resultado

Se realizó una encuesta anónima, donde las pacientes mostraron un alto grado de satisfacción. Además, las profesionales de atención primaria observamos una mejoría subjetiva en uso de inhaladores, adhesión terapéutica y autocuidado.

13 – Nuestra salud

Autores/as

*Lara Fernández Pedreira (MIR de MFYC, CS Doctor Pedro Laín Entralgo)

Ana Tejera Nevado (Médica especialista en MFYC, CS Doctor Pedro Laín Entralgo)

Mercedes Montes García (Enfermera especialista en EFYC, CS Doctor Pedro Laín Entralgo)

Ángela Pérez San Juan (Enfermera especialista en EFYC, CS Doctor Pedro Laín Entralgo)

Marina Roser Pérez (MIR de MFYC, CS Doctor Pedro Laín Entralgo)

*Correspondencia: lara.f.pedreira@gmail.com

Antecedentes/objetivos

En nuestro contexto, existen mujeres vulnerables en términos de salud debido a la exclusión social y la privación material. La promoción de la salud en ciertos espacios puede contribuir a reducir las desigualdades y garantizar la igualdad de oportunidades.

Este trabajo tiene como objetivo empoderar a las mujeres proporcionándoles conocimientos sobre su salud y herramientas para gestionarla en diversas situaciones, transformándolas en agentes de salud dentro de su comunidad.

Métodos

Las sesiones se realizaron en un centro social al que acudían mujeres en riesgo de exclusión. Se organizaron 6 sesiones de una hora y media, apoyadas por presentaciones y material físico.

Las sesiones abordaban temas como cuidados en el embarazo y puerperio, síntomas de alarma, menopausia, la importancia del suelo pélvico, infecciones de transmisión sexual, métodos anticonceptivos y prevención y cribado del cáncer.

Resultados

Durante el taller se resolvieron dudas sobre la salud femenina, creando un ambiente colaborativo de escucha y reflexión. La encuesta anónima realizada mostró resultados positivos y se planteó la posibilidad de realizar nuevos talleres.

14 – Prevención y detección del Abuso Sexual Infantil para docentes

Autoras/es

*Lara Fernández Pedreira (MIR de MFYC, CS Doctor Pedro Laín Entralgo, Alcorcón)
Ana Tejera Nevado (Médica especialista en MFYC, CS Doctor Pedro Laín Entralgo, Alcorcón)
Erika García Gonzalez (Terapeuta familiar en el CAF de Alcorcón, Profesora el Grado de Trabajo Social en la Universidad Complutense de Madrid)
María José Vico Florida (Profesora de servicios a la comunidad del equipo de orientación educativa y psicopedagógica EOEP de Alcorcón, Villaviciosa de Odón y Brunete)
María Soledad Gracia Somolinos (Equipo de Atención Temprana, Alcorcón)
Elena Torres Martínez (Equipo de Atención Temprana, Alcorcón)
Estefanía González Herreras (Equipo de Atención Temprana, Alcorcón)
Raquel Domínguez Cornejo (Profesora de servicios a la comunidad del equipo de orientación educativa y psicopedagógica EOEP de Alcorcón, Villaviciosa de Odón y Brunete)
**Correspondencia: lara.f.pedreira@gmail.com*

Antecedentes/objetivos

Según datos del Consejo de Europa se estima que 1 de cada 5 niños han sufrido o sufrirán abuso sexual en la infancia (ASI), con consecuencias emocionales y físicas que pueden persistir durante años. Además, el estigma en relación con el tema, el entorno en el que se produce y los posibles lazos emocionales entre agresor y víctima hace que la revelación del abuso sea muy infrecuente. Ante esta situación de desprotección de la infancia, conformamos una comisión multidisciplinar conformada por profesionales de Educación, Servicios Sociales y Sanidad para trabajar prevención y detección de ASI con los docentes de las Escuelas Infantiles y CEIPs de nuestro municipio.

Métodos

Dos sesiones impartidas por tres formadores (equipos interdisciplinarios). Se realizan en el colegio y con apoyo de diversos materiales (presentación de powerpoint, vídeo, documentación, casos prácticos).

Las sesiones son adaptadas a los diferentes niveles educativos y se trabajan los siguientes contenidos:

- Definición y situación del ASI
- Entornos seguros para niños/as
- Educación sexual y desarrollo evolutivo
- Actividades y recursos para trabajar en el aula
- Signos de alarma
- Nuevas formas de abuso
- Revelación del abuso y cómo recogerlo
- Protocolos y denuncia
- Marco legislativo

Resultados

Es un tema difícil de evaluar en el corto plazo, pero sí se ha detectado un aumento de las notificaciones, lo cual nos sugiere mayor capacidad de los/as docentes para detectar casos.

Fase de pilotaje en tres centros en el curso escolar 23-24: Evaluación a través de cuestionarios anónimos. Grado de satisfacción de 4,87/5. Pendiente resultados curso escolar 24-25.

Además, trabajamos a través de una mesa local, con Justicia y Policía. También hemos colaborado con la elaboración de los protocolos de detección de ASI con la Consejería de Educación de nuestra comunidad autónoma. Estamos preparando unas jornadas formativas.

15 – Co-creación para fortalecer la implementación local de políticas contra la obesidad infantil: un estudio OBCT

Autoras/es

*Diana J. Mora (1),
Vanessa Sanz Martín (2),
María S. Pino Veja (2),
Marta Sastre Paz (2),
Manuel Franco (1,3,4)
Luis Cereijo (1)

(1) Departamento de Cirugía, Ciencias Médicas y Sociales, Grupo de Investigación de Salud Pública y Epidemiología, Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, Madrid, España

(2) Madrid Salud, Villa de Vallecas, Madrid, España

(3) BC3 Basque Centre for Climate Change, Adaptation Lab, Leioa, Spain

(4) Department of Epidemiology, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore, MD, United States

*Correspondencia: juanita.mora@uah.es

En España, el 36,1 % de los niños y niñas entre 6 y 9 años presenta exceso de peso. Aunque existen estrategias nacionales para abordar esta problemática, su implementación a nivel local enfrenta barreras estructurales y enfoques poco participativos. Este estudio, enmarcado en el proyecto europeo OBCT (No. 101080250), plantea la co-creación como herramienta para superar estas barreras y facilitar la adaptación contextual de las políticas públicas.

La co-creación fomenta el trabajo conjunto, multidisciplinar e intersectorial, permitiendo que trabajadoras municipales, referentes comunitarios y líderes vecinales participen activamente en el diseño de una guía práctica basada en su experiencia y conocimiento del territorio. En total, participarán doce personas en el equipo de co-creación: una persona del Ministerio de Sanidad, cinco trabajadoras municipales (de salud pública, educación, urbanismo y deportes), tres personas referentes comunitarias (atención primaria, centros educativos y clubes deportivos), dos líderes vecinales y una persona del ámbito científico. Se priorizará la diversidad de voces y la equidad de género.

Se realizarán seis talleres participativos en Villa de Vallecas, organizados en tres fases. En la primera, se identificarán los principales retos y prioridades locales; en la segunda, se co-diseñará la guía incorporando principios de ciencia de la implementación; y en la tercera, se evaluará y ajustará la guía mediante retroalimentación de otros actores del territorio. Se emplearán dinámicas como el mapeo de empatía (empathy mapping) y el World Café para fomentar el diálogo y la colaboración.

Este proceso busca transformar la forma en que se implementan las políticas de prevención de la obesidad infantil, situando a la comunidad y al personal técnico local en el centro de la acción, con un enfoque de equidad y justicia social.

16 – HealthData@MAD-R&I: desarrollo de un espacio de datos de salud para uso secundario

Autores/as

*Sergio Álvarez-Pérez, Montserrat León-García, Sonia Soto-Díaz, Juan Cárdenas-Valladolid, Laila García-Aldars, Elsa María Moreda-Sánchez, Clara Urbano Molina, Janire Gesto Gómez, Ana García-Sacristán, Mónica Luque Rodríguez, Leticia Cárdenas Pozuelo, M Pilar Losantos Albacete, Luis Rodríguez-Rodríguez, Antonio Díaz-Holgado, Isabel Del Cura-González, Javier De La Cruz-Bertolo, Noelia García-Barrio, Carlos Arias-Alcaide, María Beneito-Durá, Diego Trancho-Pérez, Miguel A. Jiménez-Peralta, María Martínez Alonso, Ainhoa Caballero Cardenete, Carlos Rodríguez-Antolín, Miguel Ángel Sicilia Urbán, Jesús Troya García, Cristina García-Fernández, Alba Fernández Piñeiro, María Ángeles Nieto Díaz, Miguel Amengual Pliego, Álvaro Roldán López, José María Veganzones Alonso-Cortés, Ana Isabel Gonzalez-Gonzalez.
(Grupo de trabajo HealthData@MAD-R&I)

Afiliaciones: Fundación para la Investigación e Innovación Biosanitaria de Atención Primaria. Dirección General de Investigación y Docencia, Viceconsejería de Sanidad. Dirección General de Salud Digital, Consejería de Digitalización. Hospital Clínico Universitario San Carlos. Hospital Universitario 12 de Octubre.

*Correspondencia: sergio.alvarez@salud.madrid.org

Los avances en tecnologías de salud digital y la adopción generalizada de las historias clínicas electrónicas han impulsado la recolección y almacenamiento de grandes volúmenes de datos relacionados con la salud. La reutilización de datos sanitarios para investigación e innovación en salud tiene el potencial de transformar el sistema sanitario, pero conlleva múltiples desafíos de interoperabilidad, privacidad y gobernanza de los datos. El proyecto HealthData@MAD-R&I se enmarca en la estrategia del Espacio Europeo de Datos Sanitarios (EEDS) y pretende desarrollar una plataforma segura, federada y escalable de intercambio de datos en la Comunidad de Madrid que garantice el uso secundario de datos sanitarios.

HealthData@MAD-R&I se integra en una infraestructura de nube híbrida pre-existente y emplea tecnologías que preservan la privacidad y formatos de datos estandarizados (OMOP) para garantizar la interoperabilidad y el cumplimiento normativo en materia de protección de datos. Se han incluido cuatro casos de uso para demostrar el potencial del espacio de datos: optimizar las derivaciones para enfermedades musculoesqueléticas, mejorar las vías de atención para largas supervivientes de cáncer de mama, prevenir hospitalizaciones no programadas y evaluar la eficacia de las estatinas en mayores de 75 años para la prevención primaria de enfermedades cardiovasculares. Además, el espacio de datos fomentará la innovación en salud, al permitir el desarrollo de modelos de IA y machine learning.

En conclusión, HealthData@MAD-R&I busca ofrecer un espacio de datos escalable y seguro para su uso secundario. Se espera que los casos de uso validen el potencial del espacio para la investigación basada en datos reales, orientada a dar respuesta a desafíos específicos del sistema sanitario. El proyecto también busca fortalecer la colaboración entre instituciones públicas, empresas privadas y centros de investigación, e integrarse en el EEDS, situando a Madrid como pionera en la economía del dato.

17 – Impacto laboral del Retraso Diagnóstico en los familiares de pacientes con Enfermedades Raras

Autores/as

J Benito-Lozano (1)

G Arias-Merino (1)

M Gómez-Martínez (1)

B Arconada-López (2)

B Ruiz-García (3)

V Alonso-Ferreira (1,4)

1. Instituto de Investigación de Enfermedades Raras (IIER), Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Madrid, España

2. Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), Madrid, España

3. Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias (CREER), Burgos, España.

4. Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER), Instituto de Salud Carlos III, Madrid, España

*Correspondencia: jbenito@isciii.es

Antecedentes/Objetivos

El tiempo medio para obtener el diagnóstico de una enfermedad rara (ER) en España es superior a los 6 años. El retraso diagnóstico (RD) que suele acompañar a estas patologías afecta a diversos aspectos de la vida de sus familiares. El objetivo de este estudio es determinar el impacto en el ámbito laboral del RD en los familiares de las personas con ER.

Métodos

La información se extrajo de un cuestionario ad hoc sobre el impacto del RD en el ámbito laboral incluido en el Registro de Pacientes de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III. Se consideró RD cuando transcurre más de un año desde la aparición de los síntomas hasta el diagnóstico, según el IRDiRC.

Se identificaron los factores laborales asociados al RD, mediante regresión logística, además de realizar un análisis descriptivo.

Resultados

Se obtuvo información de 1.037 hogares con ER en los que algún miembro trabajaba. Antes del diagnóstico, el riesgo de sufrir absentismo laboral fue más elevado entre los familiares de pacientes con RD (OR 1,4; IC95% 1,1–1,9). Sin embargo, después de obtenerlo, el riesgo de sufrir absentismo laboral fue inferior en los familiares de pacientes con RD (OR 0,5; IC95% 0,3–1,0), principalmente por la mejora de la salud y por haber finalizado la odisea en búsqueda del diagnóstico. En el 15,4% de los hogares algún miembro necesitó reducción de jornada por cuidado de menores afectados por enfermedad grave. Y el 41,2% solicitó a partir de 2019 la prestación económica CUME, con un 94,1% de aceptación.

Conclusiones

Además del efecto de la propia ER, el RD puede desencadenar consecuencias negativas en sus familiares en el ámbito laboral. Aunque la prestación CUME ha supuesto un gran avance, es necesario contar con más recursos para que puedan incorporarse o continuar con su desarrollo profesional.

18 – Los paseos saludables: un activo imprescindible en los Centros Municipales de Salud Comunitaria

Autoras/es

Rosario Díaz Fernández,
Mercedes Martínez Cortés
*Elena de la Peña Parra

**Correspondencia: penape@madrid.es*

Presentamos la experiencia de los paseos saludables en el CMSc de Latina. Con periodicidad semanal y recorriendo 5 kilómetros desde el CMSc hasta Casa de Campo. Se incluyen diferentes tipos de ejercicio físico que constan de calentamiento general de los diferentes grupos musculares, ejercicios aeróbicos, ejercicios de fuerza, coordinación y memoria, todos ellos adaptados a las circunstancias de las personas asistentes, acompañados con música para que la realización de estos ejercicios sea más amena. Esto permite un acercamiento a la actividad física a personas para las que caminar resulta un plan aceptable, pero que difícilmente se animarían a participar en una sesión de ejercicio como tal. Es un grupo abierto sin inscripciones. Con una participación media de 25 personas. Se trata de una actividad transversal, en la que están implicados todos los programas del centro (soledad no deseada, alimentación, salud mental, envejecimiento activo y saludable, tabaco, etc.), ya que desde todos ellos se puede recomendar el paseo como un valioso activo en salud.

Esta actividad forma parte del proyecto WAP (walking people) que comenzó en 2013 y en la actualidad ofrece 23 rutas: [Rutas WAP – Rutas Saludables - Página de Salud Pública del Ayuntamiento de Madrid](#).

Desde su comienzo solo se ha interrumpido durante la pandemia. Aunque, al tratarse de una actividad al aire libre, se retomó rápidamente, suponiendo un alivio al aislamiento.

Las actividades en la calle, además de hacer visible la práctica del ejercicio físico para las personas que habitualmente no participan en ellas, tienen la gran ventaja de que son socialmente integradoras, ya que facilitan la participación de grupos de población muy diferentes (mayores y jóvenes, personas con discapacidad...) que pueden caminar y charlar juntos, de modo que se fomenta la red de relaciones y se enriquece el tejido social.

19 – Proyecto de inclusión del arte en el ámbito sanitario

Autores/as

Yaiza Fanelli Galán (1)

María Cristina Masa Román (1)

*Ana Casla Puig (2)

(1) Becarias Subdirección General de Prevención y Promoción de la salud de Madrid Salud.

(2) Referente Programa de Promoción de la Salud Mental de Madrid Salud.

*Correspondencia: caslapa@madrid.es

Antecedentes/Objetivos

El Proyecto Arte, Cultura y Salud Comunitaria es una iniciativa que surge en 2011 a partir de la colaboración de Madrid Salud con la Universidad Complutense de Madrid, reforzándose en 2017 con un programa de becas de investigación. El proyecto se desarrolla actualmente en la red de centros municipales de salud comunitaria (CMSc) y en 2022 recibe el reconocimiento de la OMS como ejemplo de buenas prácticas.

Objetivos

- Incorporar el arte y la cultura como herramientas de prevención y promoción de la salud y el bienestar, a través de actividades de sensibilización, espacios grupales y la implicación de agentes culturales.
- Promover en la ciudadanía la incorporación de actividades artísticas y culturales como fuente de salud y bienestar.
- Generar una metodología transdisciplinar con nuevas formas de acercamiento a la salud.

Métodos

- Investigación a partir de becas y la colaboración con la Universidad Complutense, incluyendo prácticas curriculares
- Colaboración con instituciones culturales como museos y bibliotecas para desarrollar proyectos conjuntos.

Resultados

La línea de investigación en arte ha dado como resultado el desarrollo de más de 150 actuaciones. En cuanto a la alianza con instituciones culturales, entre el año 2022-2024 se han realizado un total de 275 actividades en museos y 772 en bibliotecas.

Conclusiones

En la actualidad la implementación de estrategias artísticas está incorporada en el marco de acción de los CMSc como herramienta para promocionar la salud y reforzar la red comunitaria.

Como refiere la OMS, se constata que participar en actividades artísticas y culturales es un hábito saludable.

20 – Dificultades de acceso al Sistema Sanitario Público de mujeres embarazadas en situación administrativa irregular en la Comunidad de Madrid: A propósito de un caso

Autores/as

*Alejandro Hernaz Guijo (Técnico Salud Pública, DG de Salud Pública, Área de Prevención, Madrid)

Marta Antón de la Fuente (Técnica Salud Pública, CTA Vallecas)

María Alejandra González Donado (psicóloga, Médicos del Mundo)

Begoña Pablos Criado (trabajadora social, Médicos del Mundo)

Sol Martínez Blanco (trabajadora social, Médicos del Mundo)

Antecedentes/objetivos

La accesibilidad al Sistema Sanitario Público (SSP) de las personas Titulares de Derechos (TTDD) está gravemente limitada en la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) desde la aparición del Real Decreto Ley 7/2018, donde no se aplican excepciones como sí tenía el anterior RD 16/2012 (embarazadas, protección de menores, urgencias, ...) llamado coloquialmente "ley de exclusión sanitaria". En mayo de 2023, se publicó una Instrucción de la Gerencia Asistencial de Hospitales para establecer un procedimiento de acceso al SSP de la CAM a personas que carezcan de documento de asistencia sanitaria, sin cubrir farmacia. A pesar de esta instrucción, se vulneran los derechos de las TTDD en centros sanitarios.

El objetivo del trabajo es demostrar la negación o facturación de la asistencia sanitaria a una mujer embarazada en situación administrativa irregular en la CAM incumpliendo convenios internacionales.

Métodos

Entrevista a una mujer embarazada en situación administrativa irregular que ha pasado por las fases de gestación, parto y puerperio en la CAM, detallándose la asistencia sanitaria y dificultades de acceso que la mujer ha tenido. Se realiza una comparativa entre la Cartera de Servicios Estandarizados en la "Atención a la mujer embarazada", "Preparación para el parto y la maternidad" y "Visita puerperal" y a lo que la entrevistada ha accedido.

Conclusiones

El mal control a mujeres embarazadas en situación administrativa irregular genera peores resultados perinatales y aumento de costes. Su exclusión sanitaria del SSP elevará la tasa de morbilidad y mortalidad tanto materna como neonatal. Estas mujeres se encuentran con falta de información y con incertidumbre durante el proceso de embarazo.

La entrevista demuestra que se incumple la atención sanitaria a estas mujeres. Se debe lograr la derogación del RD 7/2018 para volver a un SSP universal y de calidad para todas las personas.

21 – Cartografiar los activismos en salud como resistencias a los itinerarios y mecanismos de la expulsión y exclusión sanitaria

Autores/as

Dau García Dauder, URJC

*Ana Martínez Pérez, URJC

**Correspondencia: ana.martinez@urjc.es*

El proyecto Cartografías, itinerarios y mecanismos de expulsión/exclusión del sistema sanitario pretende analizar los procesos que están imposibilitando un acceso a una salud integral basada en derechos. Desde una perspectiva feminista de carácter interseccional, estamos realizando un análisis comparativo en dos comunidades autónomas, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, para diseñar propuestas concretas que garanticen una atención sanitaria de calidad.

El proyecto, que ahora mismo se encuentra en la mitad del proceso, está siendo llevado a cabo desde una metodología cualitativa colaborativa, utilizando el enfoque de la investigación feminista como propuesta etnográfica. Se analizan los itinerarios de exclusión/expulsión mediante prácticas etnográficas y de observación que implican interacciones entre las personas afectadas y el personal sanitario en los entornos del ámbito hospitalario o centros de salud, las reuniones de grupos de pacientes, jornadas científicas y acciones de colectivos activistas. Contamos con grupos de trabajo centrados en el análisis de la atención y resistencias en salud sexual y salud reproductiva, diversidad LGTBIQ+, salud mental, salud de las mujeres y disidencias migradas y racializadas, enfermedades contestadas, otras formas de violencia y la epistemología de la investigación.

En el objetivo de cartografiar itinerarios y mecanismos de exclusión/expulsión del sistema sanitario que imposibilitan la garantía de la salud como un derecho, la investigación da una especial prioridad a aquellos mecanismos derivados de los sesgos en investigación, diagnóstico y práctica clínica.

De forma preliminar, presentamos un mapeo de los itinerarios y mecanismos de expulsión/exclusión sanitaria, que culminará con un cartografiado de las formas de resistencia colectivas en torno a dichos procesos llevadas a cabo por organizaciones de mujeres y disidencias en el marco de los feminismos y los activismos en salud.

22 – Intervención Comunitaria para la Prevención de la Violencia de Género entre Mujeres Vulnerables en el Sur de España

Autores/as

Mahshid Deldar-Abad-Paskeh (1)

Isabel María Pedraza-Romero (1)

Nina Salimi-Leisner (2)

Antonia Ávalos-Torres (2)

Fátima Morales (1,2)

(1) Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad de Sevilla.

(2) Asociación Mujeres Supervivientes, Casa Pumarejo, Sevilla.

*Correspondencia: fmmarin@us.es

Antecedentes/Objetivos

La violencia de género es un problema global, presente en diferentes ámbitos: económicos, políticos, sociales, sanitarios y/o culturales. Según datos oficiales, en el año 2021 se realizaron 87.307 llamadas al 016, hubo 120.813 denuncias por violencia de género y 44 mujeres fueron asesinadas por violencia de género en España. Las prevalencias y diferencias en la probabilidad de violencia de género en España muestran la desigual distribución entre mujeres españolas y migrantes, estando estas últimas en una situación de mayor vulnerabilidad. En este estudio, se evalúa la efectividad de una estrategia de intervención comunitaria para la prevención de violencia de género en población vulnerable.

Métodos

Estudio mixto, realizado mediante un cuestionario adaptado, así como con entrevistas abiertas y observación participante. Las participantes son personas mayores de edad que acuden al comedor social Casa Pumarejo, Sevilla, españolas y migrantes cuya edad está entre 20-50 años. Además, se ha evaluado su formación previa en igualdad de género, así como sus conocimientos sobre detección de violencia. En las entrevistas personales, se ha profundizado en la experiencia vivida por cada una y en sus conocimientos sobre cómo actuar o prevenir la violencia de género.

Resultados

Antes de iniciar la intervención, las participantes no percibían la violencia de género, pues, no habían recibido formación en violencia de género, salvo aquellas cuyos estudios estaban relacionados con igualdad de género. Durante la estrategia, se descubrió que la asociación Mujeres Supervivientes había desarrollado una metodología exitosa para tratar a las personas que habían sufrido violencia de género. La mayoría no conocía lugares dónde dirigirse cuándo experimentaba violencia, ni conocía el teléfono 016.

Conclusiones/Recomendaciones

Gracias a esta intervención, las mujeres han mejorado su capacidad para detectar violencia de género y prevenirla, recomendando la ampliación de intervenciones centradas en la metodología desarrollada por la asociación Mujeres Supervivientes.

23 – Del barrio a la pantalla: transformando la salud comunitaria en activismo digital y cohesión social

Autores/as

Sara Pérez Cruz (R3 Medicina Familiar y Comunitaria)

Elena de la Peña Parra (Medicina Familiar y Comunitaria)

*Correspondencia: sara.perezacruz@gmail.com

Esta propuesta recoge una experiencia de innovación comunicativa en salud pública basada en la transformación de intervenciones comunitarias presenciales en contenido audiovisual para redes sociales, con el objetivo de visibilizar su impacto en la salud y la cohesión social, fortaleciendo así su dimensión activista en salud pública desde lo cotidiano y lo colectivo.

El proyecto se centra en tres iniciativas del Centro Municipal de Salud Comunitaria Latina: las marchas WAP (Walking People/We Are People), caminatas vecinales orientadas a la promoción de la salud física, el uso del espacio público y la creación de redes sociales; el grupo de marcha nórdica, un ejercicio aeróbico de bajo impacto que incorpora bastones como apoyo, que activa el 90% de la musculatura corporal; y un programa de ejercicio físico, dirigido a población con factores de riesgo cardiovascular, incorporando rutinas adaptadas, seguimiento individual y dinámica grupal.

Estas actividades, que fomentan el movimiento, el encuentro, el apoyo mutuo y el sentido de pertenencia desde una perspectiva biopsicosocial fueron transformadas en contenidos digitales (reels y carruseles, infografías, post y retos semanales entre otros), a través de herramientas accesibles como Canva o CapCut con el objetivo de difundirse en los grupos de WhatsApp, redes sociales y cartelería con QR en centros de salud y espacios comunitarios, facilitando el acceso a la información y generando un mayor número de inscritos y colaboraciones con cuentas comunitarias

Esta experiencia demuestra cómo las redes sociales pueden amplificar el activismo en salud desde lo cotidiano, visibilizando acciones comunitarias que transforman el barrio en un espacio de salud, participación y empoderamiento colectivo, donde lo comunitario, lo corporal y lo digital se cohesionan como lenguajes de salud pública, y demostrando que el activismo también se camina, se entrena y se comunica, transformando el entorno en un espacio de salud compartida.

24 – Salud integral, feminista y disidente: otra atención es posible

Autora

*Adriana Fernández Caamaño

*Correspondencia: adrianafernandezcaamano@gmail.com

Somos Zentro Empatía, cooperativa de salud integral feminista e independiente. Nos enmarcamos en la economía social y militante, construyendo un modelo de atención desde la empatía, la diversidad y una fuerte perspectiva de género.

Nuestra propuesta se basa en un enfoque biopsicosociopolítico de la salud reconociendo que los procesos de salud y enfermedad están profundamente atravesados por determinantes sociales, económicos y culturales. Trabajamos con un equipo de profesionales disidentes, comprometidos con una práctica clínica que no presupone normatividad ni neutralidad.

Zentro Empatía se constituye como un espacio bisagra entre la salud pública y la atención feminista y segura que muchas personas aún no encuentran. Atendemos problemáticas que el sistema tradicional deja sistemáticamente fuera:

- Somos un espacio seguro para muchas pacientes que se han sentido violentadas.
- Estamos especializadas en problemas uro-ginecológicos en hombres trans.
- Tratamos infecciones de transmisión sexual en personas del colectivo LGTBIQA+.
- Dispareunia y coitalgia, condiciones profundamente invisibilizadas en el abordaje ginecológico habitual
- Atención ginecológica inclusiva
- Atención integral (gine-fisio-psico) frente a las violencias machistas: mujeres víctimas de violencia de género, obstétrica y sexual.
- Atención a la diversidad, con una medicina anti gordófoba, anti racista, anti homófoba o tránsfoba.

Creemos urgente construir una red de profesionales feministas, dentro y fuera de la sanidad pública, que aborde estos vacíos y garantice un acompañamiento integral. Denunciamos la falta de autocritica y el colapso del sistema sanitario actual, aún sostenido sobre modelos médicos normativos, sin formación específica en género y diversidad.

Nos mueve la certeza de que otra forma de cuidar es posible, necesaria y urgente. Por eso, venimos a compartir experiencias, a tejer redes y a seguir empujando hacia una salud inclusiva para todes.

25 – Experiencia de trabajo en Madrid Salud con mujeres en contextos de prostitución

Autora

*María Sánchez Sánchez (Médica en Madrid Salud. Estudiante de doctorado en URJC)

*Correspondencia: sanchezsama@madrid.es

La atención a las mujeres en prostitución supone un desafío diario. Las condiciones en las que viven y desempeñan su actividad condiciona su salud desde distintos puntos de vista.

Cuando pensamos en prostitución y salud puede ser tentador limitarse a pensar en infecciones de transmisión sexual y qué duda cabe que eso forma parte de la atención que les prestamos. Hacerlo compete a su propia salud y también a la de otros, hecho relevante desde el punto de vista de la salud pública.

El trabajo diario nos enseña, no obstante, que en estas mujeres la realidad es mucho más compleja y sufren muchos y diversos problemas de salud. Problemas como la soledad no deseada, la exclusión sanitaria, las condiciones de vivienda o la falta de libertad condicionan más que un diagnóstico de sífilis. El ser mujer, las cargas familiares, la violencia sexual y de género atraviesa a la mayoría de ellas.

Desde Madrid salud trabajamos hace años con este enfoque psicosocial de la salud psicosocial, intentamos que las mujeres sean sus mejores activos en salud, y procuramos una atención sensible, orientada y especializada. Además, a través de nuestro trabajo en red con la mesa técnica de prostitución y trata, y las coordinaciones periódicas con distintas entidades especializadas, avanzamos juntas para crear espacios seguros donde las mujeres puedan sentirse seguras, y mejorar su salud.

El trabajo en equipo multidisciplinar, así como el trabajo en red con otros equipos especializados mejora sensiblemente la percepción de salud, el autocuidado y la salud global de las mujeres con las que trabajamos.

26 – Plataforma interactiva para consulta de datos espacio-temporales sobre mortalidad de Enfermedades Raras en España y Europa

Autores/as

*Germán Sánchez-Díaz (1,2)
Greta Arias-Merino (1)
Ana Villaverde-Hueso (1,2)
Elisa Gallego (1)
Francisco Escobar (3)
Verónica Alonso-Ferreira (1,2)

(1) Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, Instituto de Salud Carlos III, Madrid.

(2) CIBERER: Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras, Madrid.

(3) Departamento de Geología, Geografía y Medio Ambiente, Universidad de Alcalá.

*Correspondencia: g.sanchez@isciii.es

Antecedentes/objetivos

Las descripciones espacio-temporales de la mortalidad por Enfermedades Raras (ER) tienen gran utilidad para conocer la evolución europea y española, así como las posibles desigualdades existentes entre territorios. Nuestro objetivo es presentar una plataforma interactiva de divulgación con información sobre mortalidad debida a ER.

Métodos

Los datos de mortalidad de ER para España se obtuvieron del INE, y para Europa de la OMS, según la codificación CIE10. Se calculó la Tasa de Mortalidad Ajustada Anual (TMAA) por edad y sexo a nivel nacional desde 1999 de ER organizadas según grandes grupos y en ejemplos concretos. Para comparaciones espaciales se calculó la Razón Estandarizada de Mortalidad (RME) y su suavización a nivel comarcal en el territorio español desde 1999 hasta el último año disponible. A nivel europeo se calcularon los mismos indicadores, pero con rango nacional.

Resultados

Se presenta la información bilingüe y en abierto todo el público en la web https://enfermedades_raras_mortalidad.isciii.es/, con un formato interactivo que permite la consulta de indicadores epidemiológicos a nivel nacional mediante la TMAA seleccionando una ER. Especialmente indicadores como RME así como su suavizado puede consultarse eligiendo una ER, mostrándose resultados a nivel de comarca en España. Próximamente también estarán disponibles en la web los resultados a nivel nacional para países europeos.

Conclusiones

Esta herramienta interactiva de acceso libre y gratuito permite a investigadores y a otros interesados conocer las posibles desigualdades en salud a nivel nacional y europeo. Todo ello está enfocado a incrementar su conocimiento y a servir de apoyo a la toma de decisiones en las políticas sanitarias.

27 – Emociones que impulsan a los jóvenes hacia la participación activa en la lucha contra el Cambio Climático

Autores/as

Laura López-García

Felisa Latorre

María Luisa Vecina

Cintia Díaz-Silveira

*Correspondencia: laura.lopeza@urjc.es

Antecedentes/objetivos

El cambio climático (CC) es uno de los desafíos más apremiantes en la actualidad. La investigación sugiere que el comportamiento proambiental es la clave para hacer frente a esta crisis, incluyendo el consumo sostenible (reciclaje, ahorro de energía) y la participación activa (protestas, donaciones). En este contexto, los jóvenes adultos desempeñan un papel crucial como agentes de cambio.

Dado que la literatura previa destaca la importancia de las emociones vinculadas al CC en relación al comportamiento proambiental, este estudio analiza el papel mediador de la eco-preocupación y la eco-ansiedad en la relación entre dos antecedentes cognitivos (intención general a comportarse proambientalmente y agencia respecto al CC) y dos tipos de comportamiento (consumo sostenible y participación activa).

Métodos

Se utilizó una muestra de 308 adultos jóvenes de 18 a 30 años.

Resultados

Los resultados indican que la eco-preocupación media la relación entre ambos antecedentes (intención de comportarse proambientalmente y agencia respecto al CC) con el consumo sostenible y la participación activa. En cambio, la eco-ansiedad solo media la relación entre la agencia y la participación activa.

Conclusiones

Estos hallazgos sugieren que la eco-preocupación impulsa el comportamiento proambiental de manera más general, mientras que la eco-ansiedad influye únicamente en la participación activa. Esto contrasta con estudios en población adulta, lo que indica la necesidad de más investigación al respecto.

28 – Taller grupal Alimentación, Actividad Física y Salud con orientación comunitaria. Una experiencia de formación en Atención Primaria

Autores/as

Ayelén Losada Cucco. Centro Marie Langer

Natalia Millán Sahún. Centro Marie Langer

Mercedes Martínez Cortés. Centro Municipal de Salud Comunitaria Latina. Madrid Salud.

*Correspondencia: ayelen@procc.org

Antecedentes/Objetivos

En el marco de la Estrategia de Salud Comunitaria de Castilla y León, se realizó una formación para profesionales de atención primaria (AP) incluyendo aplicación práctica real en todas las áreas de salud de Castilla y León simultáneamente.

Métodos

Se diseñó una formación en talleres grupales con orientación comunitaria, uniendo la experiencia del programa ALAS de Madrid Salud y la Metodología ProCC. Tiene una duración de 45 horas, distribuidas en: 18 teóricas presenciales, 12 prácticas, 10 de supervisión y 5 de tareas no presenciales. La práctica consiste en realizar el taller Alimentación y Salud de 6 sesiones semanales de dos horas, realizando por equipos en sus centros de salud las fases de implementación, ejecución, supervisión y evaluación.

Resultados

Se realizaron 11 ediciones de marzo a junio de 2024 capacitando a 213 profesionales que hicieron 40 talleres grupales, con 611 participantes. Se realizaron cuestionarios estandarizados (IPAQ y ADM) pre y post intervención a las personas participantes. El 72,8 % ha perdido peso, la obesidad ha descendido 3,8 puntos, la actividad física ha aumentado un 30 %, el 46 % ha aumentado el consumo de verduras, el 23 % consume menos refrescos azucarados, y el 50 % disminuyó su consumo de dulces y bollería.

Se presenta la experiencia en el documental: <https://youtu.be/bw69u7tuO6s?feature=shared>. La satisfacción de los participantes y profesionales fue de 9 sobre 10. Se valoró especialmente la metodología empleada, la orientación comunitaria y la incorporación de la actividad práctica.

Conclusiones

Los resultados nos muestran la necesidad de procesos formativos que impliquen actividad práctica real, de incorporar la orientación comunitaria en AP y la eficacia de las intervenciones grupales en la promoción de hábitos de vida saludables.

29 – Alcance y limitaciones de la metáfora del río de la vida como recurso para la orientación comunitaria

Autora

Lucía García Fernández, Universidad Complutense de Madrid

**Correspondencia: lugarc19@uucm.es*

La metáfora del río de la vida es uno de los modelos utilizados en la divulgación de los presupuestos y objetivos de la Promoción de la salud, teniendo como objetivo presentar las divergencias entre la perspectiva patogénica y la perspectiva salutogénica en salud, definiendo la misma como un continuum entre el bienestar y el malestar (Antonovsky, 1987). Esta se inspira en la Teoría General de Sistemas, que indicaría la tendencia natural de los organismos a la pérdida de estructura y la desorganización, señalando que el equilibrio requiere de acciones para ser mantenido y no es el estado natural de las entidades. De acuerdo con esta idea, el modelo propone entender la vida como un río con corrientes en el que no todas las personas son igualmente capaces de nadar, proponiendo fijar la atención en cuáles son las condiciones que permiten a las personas sobrepasar estos obstáculos y mejorar su estado de salud, con el fin de establecer acciones para la salud a distintos niveles (Eriksson y Lindstrom, 2008). El limitado alcance de las instituciones sanitarias para implementar estas acciones da lugar a que los colectivos activistas y las ONGs se conviertan en agentes clave en la cobertura de las necesidades de los colectivos más vulnerabilizados, lo cual incide en su capacidad para organizar su labor en otras direcciones.

Siguiendo el trabajo de Lakoff y Johnson (2017) y Mol (2021), entre otros, se reflexionará en torno a las posibilidades del modelo para una comprensión no biomédica de la salud y la enfermedad, así como en torno al imaginario que esta metáfora genera acerca de las posibilidades de transformación de los entornos y el empoderamiento de las comunidades como productoras de su propia salud.

Esta investigación se encuadra dentro del proyecto de investigación “Cartografías, itinerarios y mecanismos de expulsión/exclusión en el sistema sanitario: un análisis comparativo y feminista interseccional” (CIMES).

30 – Influencia de las redes sociales en la radicalización política: un análisis para la prevención de la discriminación hacia población inmigrante

Autores/as

*Celia Hurtado Infante (estudiante de Psicología y Criminología de la URJC)

Cintia Díaz-Silveira (Profesora de Psicología e co-IP del Grupo de investigación PROA_Clima)

*Correspondencia:

Antecedentes/Objetivos

Analizar cómo influyen las redes sociales en la radicalización política, especialmente en las actitudes de los españoles hacia la inmigración como métodos coadyuvantes en la prevención de la discriminación y exclusión social.

Métodos

Se ha realizado un estudio descriptivo y transversal a través de un cuestionario compuesto por diferentes medidas de autoinforme sobre uso de redes sociales, actitudes y cuestiones sociodemográficas. Además, se ha añadido una pequeña situación experimental para medir comportamiento digital específico. La muestra incluyó 205 participantes adultos con nacionalidad española. El análisis de datos se ha realizado con el programa estadístico SPSS versión 22.

Resultados

Se encuentran actitudes estadísticamente más discriminatorias hacia la inmigración en el grupo de extrema derecha frente al resto de grupos de ideología política. Además, las personas de ideología extrema tienen una intención estadísticamente superior de utilizar medios violentos para alcanzar sus fines. En cuanto al uso de redes sociales, el 47.3% interactúa con frecuencia con contenido político, pero solo el 10% tiene la percepción de visualizar contenido de su ideología contraria. Así mismo, un mayor uso de redes sociales se relaciona con mayor radicalización política y, en torno al 90% de participantes rechazan el apoyo de contenido que no refuerza su propia ideología.

Conclusiones/recomendaciones

Las redes sociales pueden presentarse como un mecanismo que refuerza las actitudes políticas mediante filtros burbuja y cámaras de eco, favoreciendo la radicalización en cuestiones como la inmigración. Las posturas más negativas hacia los inmigrantes se asocian con ideologías conservadoras extremas, deshumanización y género masculino. Aunque se identifican modelos teóricos útiles como el de las 3N, faltan marcos integradores y mediciones objetivas.

31 – Academia como puente para fortalecer la participación en salud de comunidades waorani del Ecuador

Autores/as

Karen Pesse – (1)

*José Córdor – (1,2)

Ana Lucía Torres – (1,2)

(1) Facultad de Salud y Bienestar–Pontificia Universidad Católica del Ecuador

(2) Instituto de Salud Pública

*Correspondencia: JDCONDOR@puce.edu.ec

Antecedentes/Objetivos

El Instituto de Salud Pública (ISP) de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en coordinación con el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la nacionalidad Waorani (NAWE) de la Amazonía Ecuatoriana detectaron varios problemas de accesibilidad a los servicios de salud. El ISP actuó como puente entre el MSP y la NAWE para identificar líneas de acción conjuntas, proponiendo un programa innovador de formación en participación en salud.

El proyecto presenta como objetivo fortalecer la participación en salud y las relaciones entre comunidades Waorani y personal de salud local para mejorar la accesibilidad cultural a los servicios de salud.

Métodos

Entre marzo y junio del 2024 se realizaron dos talleres presenciales en territorio y tres reuniones virtuales de seguimiento, abordando temas como: cosmovisión amazónica y Waorani, modalidades de participación, determinantes de salud, salud mental intercultural y realizando dinámicas que motiven la reflexión sobre yo y el otro, activos comunitarios, gestión de recursos y sistematización de experiencias que permitieron la creación de microproyectos comunitarios.

Participaron representantes de los centros de salud Díkaro, Tiwino Waorani, Miwaguno, Gareno, Toñampare, Kawimeno, líderes de esas comunidades, y representantes de la NAWE y del MSP.

Resultados

- Espacios de escucha y diálogo entre profesionales de salud y líderes comunitarios para propiciar respuestas a las preocupaciones compartidas y transmitir las a las autoridades de la NAWE y del MSP.
- Desarrollo de microproyectos comunitarios participativos: transporte de pacientes graves, diálogo intergeneracional sobre alimentación y guías interculturales para visitas domiciliarias.
- Desarrollo de materiales infoeducativos para las comunidades y nuevo personal de salud.

Conclusiones/recomendaciones

- El personal de salud fortaleció sus destrezas para crear espacios de reflexión y escucha que permitan proponer soluciones comunitarias participativas y con pertinencia cultural ante problemas de salud.
- Se recomienda que el MSP genere espacios de encuentro entre profesionales de salud que atienden poblaciones similares o en un mismo territorio.

32 – Contribuyendo a la formación de residentes, posible bisagra

Autores/as

*Marta Sastre Paz (1)
Ana de Blas Llamas (1)
Irene Rodríguez Newey (1)
Arantxa Santa-María Morales (1)
Mercedes Martínez Cortés (1)

(1) Subdirección de Prevención y Promoción de la Salud. Madrid Salud. Ayuntamiento de Madrid
**Correspondencia: sastrepmap@madrid.es*

Los equipos profesionales de la red de centros municipales de salud comunitaria de una ciudad colaboran en la formación especializada de profesionales de medicina y enfermería, residentes, que rotan en el centro municipal más cercano a su centro de salud docente.

Durante las rotaciones mostramos nuestra manera de realizar actividades de prevención y promoción de la salud, con orientación comunitaria. Además, intentamos que logren incorporar alguna aplicación para su desempeño día a día con las personas a las que atienden, y también para mejorar la colaboración con otras y otros profesionales.

La formación en salud comunitaria tiene un carácter minoritario y teórico, resultando demasiado abstracto en muchos casos. Esta rotación supone ver la aplicación práctica de la salud comunitaria con sus dificultades y su potencia, la falta de recursos y el gran reconocimiento por parte de la población que participa.

Para muchas residentes esta rotación supone el primer contacto con esta orientación. Apreciamos que las residentes durante su rotación adquieren conocimientos y habilidades que trasladan a sus equipos de atención primaria, con formaciones internas e implementando directamente las habilidades que adquieren durante su rotación.

El perfil del residente de medicina y enfermería abre la posibilidad de ser “profesionales bisagra” en el sistema sanitario. Trabajar con ellas facilita la transmisión de este enfoque a otras profesionales, con los que contactan siendo residentes. Lo percibimos ya que han aumentado las solicitudes de rotación de tutoras de residentes por nuestra red de centros municipales de salud comunitaria.

Todo ello contribuye a reforzar los lazos de trabajo comunitario y esfuerzo en equipo que posibilita las relaciones de colaboración futuras y la orientación comunitaria en otros lugares del sistema sanitario.

33 – Cartografiando la Eco-Psicología: Estrategias de afrontamiento ante la crisis climática y su evaluación psicométrica

Autores/as

Marta del Cuvillo Revuelta (1)

*Catalin Sava (1)

Cintia Díaz-Silveira (1)

(1) URJC. Equipo PROA_Clima.

*Correspondencia: c.sava.2021@alumnos.urjc.es

Antecedentes/Objetivos

El impacto de la toma de conciencia personal ante los desafíos climáticos presentes y por venir puede desencadenar respuestas emocionales intensas de preocupación, ansiedad, impotencia, desesperanza o culpa. Estas emociones, legítimas ante la magnitud del colapso ecológico y la percepción de inacción por parte de las estructuras de poder, plantean interrogantes sobre la existencia de patrones de afrontamiento comparables a los descritos para el estrés o ansiedad general según el modelo de Lazarus y Folkman (1984).

Así mismo despiertan preguntas acerca de cómo estas respuestas inciden en la sostenibilidad con el compromiso climático y en qué medida podrían diferir entre población general y activistas.

El presente trabajo tiene como objetivo explorar los diferentes modos de afrontamiento emocional ante la crisis climática en una muestra española, con el fin de construir y validar una escala que permitiera medir estrategias funcionales, disfuncionales, individuales y colectivas.

Método

Se llevaron a cabo 3 estudios. En primer lugar, se realizó un estudio cualitativo y transversal a partir de una pregunta abierta para elaborar un primer banco de ítems. Posteriormente, se llevó a cabo un segundo estudio para validar un cuestionario preliminar de 21 ítems. Finalmente, en un tercer estudio se confirmó una estructura factorial.

Resultados

Se identificaron estrategias de afrontamiento funcionales individuales (hacer o dejar de hacer, aprender, conexión con la naturaleza, aceptación proactiva), colectivas (acción conjunta, compartir emociones, concienciar) y disfuncionales (evitación, distracción y resignación).

Conclusiones

Estos hallazgos, junto con el desarrollo de la escala, resultan especialmente relevantes para profesionales clínicos, comunicadores, activistas y responsables de políticas públicas, ya que ofrecen orientaciones valiosas para promover mecanismos de respuesta más saludables. Por último, abordar dichas respuestas desadaptativas es fundamental, pues corren el riesgo de alimentar la inacción climática y silenciar las fuerzas que aún pueden impulsar el cambio.

34 – ¿Qué podemos aprender de los activistas de largo recorrido?

Autores/as

Alba Victoria Sampedro Paniagua (URJC)

Cintia Díaz-Silveira (Profesora de Psicología de la URJC, co-IP del Equipo PROA_Clima)

*Correspondencia: av.sampedro.2022@alumnos.urjc.es

Antecedentes/Objetivos

Nuestro estudio parte de la base de las siguientes preguntas de investigación: ¿cómo gestionan los activistas de largo recorrido sus emociones? ¿Qué hacen los activistas de largo recorrido para que sus emociones climáticas no les bloqueen y les mantengan luchando? ¿Qué podemos aprender de los activistas de largo recorrido sobre las emociones climáticas?

Métodos

Se tomó una muestra de 1038 personas divididas en los siguientes grupos:

Nivel 1: No activistas, con bajo comportamiento proambiental

Nivel 2: no activistas, alto comportamiento proambiental

Nivel 3 : activistas con menos de 5 años de experiencia

Nivel 4: activistas de más de 5 años de experiencia

Se evaluó percepción del cambio climático, eco ansiedad, eco preocupación, resiliencia, capacidad de lidiar con eco emociones y agencia del cambio climático.

Resultados

Con respecto a la percepción del cambio climático, la capacidad de lidiar con eco emociones y la agencia del cambio climático, los datos sugieren que el grupo 4 tiene significativamente mayor puntuación en estas variables en comparación con el grupo 3. En referencia a la eco ansiedad y la ecopreocupación, no existen diferencias significativas entre el grupo 3 y 4. En cuanto a la variable resiliencia los resultados indican que el grupo 1 (no activistas, con bajo comportamiento proambiental) tiene significativamente menos resiliencia que el resto.

Conclusiones

En nuestro estudio aportamos evidencia científica sobre cómo después de 5 años de activismo las emociones intensas y perturbadoras originadas por la clara percepción del cambio climático podrían, sin embargo, reflejar mayores niveles de satisfacción vital y menores de eco-ansiedad gracias a la sensación de grupo y de agencia.

35 – ¿Qué sentimos cuando actuamos? El papel de las emociones en el activismo climático

Autores/as

*Ángela Elorriaga Carnero (estudiante de Psicología, URJC, y miembro del equipo PROAClima),
Ana María Gallego Quinzán (estudiante de Psicología, URJC, y miembro del equipo PROAClima)
Cintia Díaz-Silveira (Profesora de Psicología y Co-IP del Equipo PROA_Clima)
María Luisa Vecina (UCM)
**Correspondencia: a.elorriaga.2023@alumnos.urjc.es*

Antecedentes/Objetivos

La emergencia climática no solo implica desafíos ambientales, sino también importantes impactos psicológicos. En este contexto, el presente estudio se propuso analizar el papel de las emociones climáticas en el activismo climático en comparación con la población general española la participación activista, así como su relación con el comportamiento proambiental. El objetivo, por lo tanto, es el de proporcionar datos empíricos que contribuyan a mejorar las estrategias de intervención social y a fomentar una ciudadanía activa ante la crisis ecológica.

Métodos

Se recogieron datos en junio-julio de 2024 mediante una encuesta a 2.085 personas en España, con una muestra representativa en género, edad y residencia. Se compararon perfiles emocionales y conductuales de activistas ($n = 375$) y no activistas ($n = 1.710$) analizando variables como la percepción del cambio climático, las emociones asociadas, las estrategias de afrontamiento emocional y la conducta proambiental.

Resultados

Los activistas por el clima muestran niveles significativamente más altos de eco-preocupación ($M = 4.17$) y menor eco-ansiedad ($M = 2.3$) en comparación con la población general. La ira climática fue la emoción más asociada al comportamiento proambiental, mientras que la esperanza resultó necesaria pero no suficiente. Se observó que el activismo favorece un desarrollo emocional y cognitivo que incrementa la resiliencia, la percepción del cambio climático y la agentividad, a la vez que reduce la eco-ansiedad.

Conclusiones/Recomendaciones

Los resultados sugieren que la eco-preocupación, en tanto que emoción activadora, constituye un predictor clave del comportamiento proambiental. Se recomienda priorizar intervenciones que refuercen la agencia individual y colectiva, ofreciendo estrategias de afrontamiento eficaces y evitando discursos catastrofistas. Asimismo, se destaca la necesidad de una comunicación climática que canalice las emociones hacia la acción constructiva y sostenida.